

**ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ
УТИЛИЗАЦИИ ЖИДКИХ ОТХОДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ**

**А.Л. Герасимчук, Д.С. Воробьев, Д.А. Ивасенко,
А.А. Трифонов, А.В. Косов, Ю.А., Франк
Томский государственный университет, Биологический институт**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17529572>

Многие сельскохозяйственные предприятия вовлекают в производственный цикл воду в больших количествах, что приводит к образованию жидких отходов, содержащих трудноразлагаемые органические вещества. Например, значительное количество требующих переработки жидких отходов образуется и накапливается в результате производства пальмового масла. На одну тонну произведенного сырого пальмового масла приходится от 2,5 до 3,5 тонн жидких отходов [1]. Еще один источник жидких отходов – производства аквакультуры, например, отработанная вода из бассейнов или прудов, где выращивают креветки, а также стоки от промывки и очистки продукции таких ферм. Эти отходы содержат большое количество органических веществ, а также азота, фосфора и различных химических соединений, используемых при выращивании креветок. Креветочное хозяйство является областью аквакультуры, которая в последние годы значительно выросла, внося существенный вклад в мировое производство аквакультуры и, как следствие, образование больших количеств загрязненных сточных вод [2]. Перспективным подходом для обезвреживания подобных отходов являются технологии на основе микроорганизмов-деструкторов [3], которые дополняют инженерными решениями в зависимости от условий накопления и отведения стоков.

Ранее из жидких отходов производства пальмового масла и городских очистных сооружений с территории Индонезии нами были выделены штаммы бактерий *Bacillus* PN1-2T2 [4], *Pseudomonas protegens* A-CMC-05 и *Gordonia paraffinivorans* A-CMC-11 [5], утилизирующих разные типы жиров, масел и других органических соединений. Консорциум на основе полученных изолятов был использован для тестирования биотехнологии утилизации сточных вод сельскохозяйственного производства.

Испытания биотехнологии проходили в осенний период 2024 года на территории муниципального района Лапа Таман, Дунгкек, Регентство Суменеп (Lapa Taman, Dungkek, Sumenep Regency), Индонезия. Объектом испытаний явились сточные воды сельскохозяйственного предприятия, загрязненные органическими отходами, которые сливаются в естественный ручей, с последующим стоком в Яванское море.

Протяженность опытного участка проточных сточных вод составила 50 метров. Сконструированные очистные сооружения представляли из себя системы чередующихся сетчатых заграждений для механической очистки, сорбирующие бамбуковые и биоактивные боны, поверхностные направляющие для регулирования направления потока и систему аэрации (Рисунок 1).

Рисунок 2.4 – Ручей, получающий сточные воды и система очистных сооружений

Система аэрации способствовала насыщению сточной воды кислородом и развитию аборигенной микрофлоры, которая заселяет биоактивные боны, способствуя тем самым деструкции органических веществ в стоках. Дополнительно на биоактивные боны проводили иммобилизацию штаммов консорциума.

По завершении опытно-промышленных испытаний был произведен отбор проб сточной воды, поступающей в ручей от предприятия (зона до начала очистных сооружений) и воды в зоне, где очистные сооружения заканчиваются. Следует отметить визуальные отличия проб загрязненной и очищенной воды. Исследовали такие показатели воды, как уровень pH, химическое потребление кислорода (ХПК), биологическое потребление кислорода (БПК), общее органическое вещество, массовая доля жиров и масел, нитраты, аммиак и ионы аммония, хлориды, нитриты, сульфаты, ортофосфаты. По результатам показано значимое снижение общего содержания жиров и масел, более чем в 19 раз. Показатели ХПК и БПК снизились в более чем в 2 раза (БПК с 575 до 252 мгО/дм³, ХПК с 2075 до 910 мгО/дм³). Значения общего органического вещества также снизились в 2 раза до 182 мг/дм³. Значения остальных показателей также снижались за исключением сульфата. Полученные результаты свидетельствуют об успешном проведении ОПИ. Разработанная комплексная биотехнология утилизации жидких отходов может быть использована для очистки разных типов сельскохозяйственных отходов, содержащих жиры, масла, и другие органические загрязняющие вещества.

Исследование выполнено при поддержке Гранта No 075-15-2022-1152 (Постановление No 619 от 8 апреля 2022 г.), а также в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № FSWM-2024-0006).

Список источников литературы

1. Madaki Y.S., Seng L. Palm oil mill effluent (POME) from Malaysia palm oil mills: Waste or resource // International Journal of Environmental Science and Technology. – 2013. – Vol. 2, Iss. 6. – P. 1138–1155.
2. Iber B.T., Kasan N.A. Recent advances in Shrimp aquaculture wastewater management // Heliyon. – 2021. – Vol. 7, Iss.11. – P. e08283.
3. Megharaj M., Ramakrishnan B., Venkateswarlu K., Sethunathan N., Naidu R. Bioremediation approaches for organic pollutants: a critical perspective // Environment International. – 2011. – Vol. 37, Iss. 8. – P. 1362-1375.

4. Gerasimchuk A.L., Sysoeva A.N., Trifonov A.A. et al. Diversity of cultured lipophilic bacteria from palm oil mill effluent and the biotechnological potential of a Bacillus isolate // Microbiology (Mikrobiologiya). – 2024. – Vol. 93. – S144–S147.
5. Gerasimchuk A.L., Sysoeva A.N., Levitskaya K.D. et al. Finding effective lipophilic destructors for microbial degradation of palm oil mill effluent. In: Plants and Microorganisms: Biotechnology of the Future. Edited Collection of selected papers from the International Scientific Conference PLAMIC2024 (15–22 September 2024, Baikalsk, Russian Federation). Cambridge Scholars Publishing Ltd. (Cambridge, U.K.). 2025. In Press.